

O conceito de aprendizagem no campo do ensino de História

Naicon Brinco
Doutorando em História Social no PPGHS/UERJ

Introdução

“Conceitos como tais não têm História. Contêm, mas não tem História” (KOSELLECK, 2020, p. 424).

A epígrafe acima, que Koselleck toma emprestada de Friedrich Nietzsche, e diz nela haver um certo exagero, levanta a seguinte questão: se conceitos não têm História, que narrativa poderíamos construir sobre a aprendizagem no campo do ensino de História? Para refletir sobre este questionamento, recorreremos inicialmente à compreensão do autor acerca dos conceitos.

O conceito, para Koselleck (2020), é uma formação linguística polissêmica, uma arena de disputa de sentidos carregada de experiências, no qual o significado emerge do uso e da oposição a outros conceitos. Não havendo correspondência exata entre a realidade e o conceito, mas sim um estado de tensão com suas próprias historicidades. A História Social e a História dos Conceitos encontram-se em constante tensionamento, entre mudanças e acontecimentos e as elaborações linguísticas. O

autor indica, portanto, para a possibilidade de se historicizar um conceito a partir das tensões existentes entre a realidade extralinguística e a História contida nos próprios conceitos.

Esse movimento de historicização é desenvolvido na obra *História dos Conceitos* (KOSELLECK, 2020), em diálogo especialmente com a História Social. O autor compreende que há um desafio teórico nesse tipo de investigação, pois os conceitos podem envelhecer e receber novos significados, carregando consigo ou não, significados anteriores. A dinâmica de mudanças linguísticas “envolve simultaneamente preservação e transformação, continuidade e invenção, permanência e reformulação” (2020, p.10). Neste processo, ao nos movimentarmos para historicizar o conceito de aprendizagem, ele não possuiria em si uma história, pelo caráter singular e único de cada uso. No entanto, é possível uma historicidade nos sentidos que se acumulam e se modificam, que interpelam e são interpelados pelo presente. Dialogando com mudanças sociais, políticas, educacionais e acadêmicas a partir dos sentidos com que é preenchido.

Na análise de tais sentidos, apoiamo-nos nos estudos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 1997, 2006; FARACO, 2009), considerando a linguagem para além dos sistemas abstratos de

regras, como fenômeno ideológico que afeta as consciências e a produção do conhecimento. Nesta perspectiva, a palavra, os enunciados e as enunciações são constituídos coletivamente, a partir da historicidade social, tanto em seu caráter sincrônico quanto diacrônico. Há um constante posicionamento das palavras em relação a outras palavras na construção dos significados. O significado de um conceito pode encontrar uma certa estabilidade, apesar de suscetível a mudanças, estando os conflitos situados especialmente nas disputas de sentido.

Diferentemente do enunciado, que se encontra na ordem factual-lógica, os sentidos são da ordem do dialógico, ignoram os limites do enunciado e não respeitam a soberania das vozes sociais (BAKHTIN, 1997, p. 342). Em diálogo com seus contextos, a palavra possui a força de modificar a compreensão dos acontecimentos e da realidade, inserindo-se em uma arena de lutas de orientações e valores, por vezes contraditórios.

Neste tensionamento, para Koselleck (2020), todo acontecer social está relacionado a uma operação comunicativa que não é o todo da História, porém, sem a qual poderia não haver História. O discurso não poderia, nessa perspectiva, ser separado dos acontecimentos em curso. Os discursos relacionados à aprendizagem estão situados em um tempo e um

espaço, sendo enunciados por corpos imersos na temporalidade, em um determinado evento, respondendo a discursos que se movimentam, expandem-se e se contraem socialmente.

Fronteiras das escolhas: metodologia de seleção e pesquisa

Em nossa revisão bibliográfica sobre a aprendizagem no campo do ensino de História, utilizamos três *corpus* documentais: os anais do *Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História* (ENPEH), os anais do *Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História* (Perspectivas) e artigos da *Revista História Hoje*, compreendendo o período de 1988 a 2020 (BRINCO, 2025a).

Escolhemos esses dois eventos devido à sua relevância para o campo do ensino de História. Por se tratar de *Encontros*, muitos dos textos apresentados correspondem a pesquisas em andamento, assim como a relatos de professores da educação básica a partir de suas experiências. Consideramos tais eventos espaços privilegiados para investigar os sentidos que circulam no campo, por serem ambientes de experimentação. No qual os pesquisadores apresentam seus textos para dialogar com outros acadêmicos, recebendo contribuições diversas. O processo de publicação também se mostra mais abrangente do que em

periódicos revisados por pares. São “espaços de relevantes debates epistemológicos, no qual é possível acompanhar o crescimento, consolidação e declínio de diferentes abordagens de pesquisa no âmbito nacional” (BRINCO, 2025c, p. 2).

A escolha da *Revista História Hoje* se deu por ser um periódico nacional revisado por pares que apresenta, desde 2012, “uma ampla e diversificada visão sobre a aprendizagem no ensino de História” (BRINCO, 2024a), consolidando-se como relevante espaço de discussão do campo.

Entre 1988 e 2020 selecionamos inicialmente para este estudo 76 artigos que apresentavam os termos *aprendizagem* ou *aprendizagens* no título, tratando o título como uma enunciação (BAKHTIN 2006, 1997). Para refinar, analisamos a totalidade do enunciado de cada artigo, tendo como referência três critérios com base nos estudos do círculo de Bakhtin: “1) tratamento exaustivo do objeto de sentido; 2) o intuito, o querer dizer do locutor; e 3) as formas típicas das estruturações do gênero do acabamento” (Bakhtin, 1997, p. 299). O autor ressalta que o tratamento exaustivo é relativo, dado o caráter inesgotável do objeto de sentido nas ciências. Contudo, o enunciado é atravessado por uma abordagem, por objetivos e intencionalidades, um querer-dizer, um intuito discursivo. Em

tal constituição, são delimitadas fronteiras e escolhas em que o subjetivo do pesquisador se entrelaça ao objeto de sentido, em uma situação concreta na publicação de um texto acadêmico/científico. Atravessado por um contexto sócio-histórico externo ao campo científico, nas demandas sociais e experiências pessoais, e num contexto interno ao campo, na legitimação pelos pares. Neste ínterim, os textos que analisamos são do gênero acadêmico/científico, que possuem, de certa maneira, uma estruturação estável com objetivos, metodologias, fontes, resultados e referenciais teóricos.

Ao direcionar o primeiro olhar para o título, buscamos a intencionalidade discursiva do enunciado em sua enunciação primeira, por meio da qual os pesquisadores anunciam o objeto de sentido do seu texto. Na investigação dos sentidos mobilizados no uso do conceito de aprendizagem, entendido como um campo de disputas, compreendemos que alguns textos não adotavam a aprendizagem como principal objeto de sentido.

Nesta camada de refinamento, fundamentada nos estudos de Bakhtin (2006, 1997), analisamos os artigos como enunciados que debatem e transformam os sentidos da aprendizagem na produção acadêmica, de modo responsivo e propositivo. Com a premissa de que o conceito apresenta

características como generalização, polissemia e acúmulo da experiência histórica (Koselleck 2006, p. 108). Na qual a polissemia é entendida como a multiplicidade de significados e sentidos que buscam apreender a realidade. A partir destas convergências, estabelecemos o diálogo entre tais autores, no entendimento da palavra como portadora de certa neutralidade, cujos sentidos são disputados por diferentes vozes sociais, sempre contingentes e em movimento.

Nessa seleção, dos 76 artigos analisados, 52 foram mantidos no *corpus* de estudo. Em seguida, optamos por concentrar a investigação em textos voltados à Educação Básica, focados em jovens adolescentes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Por fim, dedicamo-nos à análise de como o conceito de aprendizagem acumulou sentidos e transformou significados, entre 1988 e 2020, em um conjunto de 42 artigos.

Resultados

Entre 1988 e 2008, as investigações dos participantes dos eventos *Perspectivas* e do *ENPEH* estavam direcionadas sobretudo para o ensino, ainda que a palavra aprendizagem estivesse presente na expressão *ensino-aprendizagem*. Portanto,

não há textos em nosso conjunto de artigos neste período, pois o conceito de aprendizagem se movimentava de maneira secundária em investigações fora do escopo desta investigação. No entanto, para fins de historicidade do tema, apresentamos um panorama de como o conceito foi mobilizado neste período. Todas as afirmativas estão referenciadas em artigos publicados nos anais, citados de forma indireta e presentes nas referências bibliográficas deste texto. Tais pesquisas podem ser consultadas no repositório que construímos no Zenodo¹ (Brinco, 2025a).

A década de 1980 foi atravessada, no Brasil, por um contexto sócio-histórico de reabertura política. A pesquisadora Maria Lima (SANTOS, 2023) destaca as preocupações presentes no meio educacional após ditadura militar brasileira (1964-1985). No âmbito nacional, buscava-se superar os processos de ensino-aprendizagem centrados em técnicas de transmissão e memorização. Já na literatura internacional, ganhava destaque o estabelecimento de parâmetros quantificáveis para aferir a qualidade do aprendizado dos estudantes. Entre 1988 e a primeira metade da década de 1990, o conceito de aprendizagem associado à transmissão e à

¹ Disponível em:< <https://zenodo.org/records/15272228>> Acesso em: 12 de Set. de 2025.

memorização parecia estar envelhecendo. Deixando de corresponder à realidade sócio-histórica e à intencionalidade discursiva de um novo contexto nacional marcado pelo processo de redemocratização, e de um contexto internacional afetado pela expansão da política econômica e dos ideais do neoliberalismo.

A teoria da aprendizagem construtivista atendia às demandas das discussões educativas da época ao centralizar a construção do conhecimento no estudante, romper com a predominância da memorização e compreender a aprendizagem como um processo que envolve a participação ativa dos alunos na experiência do aprender. As metodologias com base no construtivismo também dialogavam com a multiplicidade de tipos de fontes que se expandiam na historiografia. Experiências com músicas, jogos, iconografia e dramatizações foram discutidas por professores pesquisadores neste período, com uma primazia do *fazer* aliado ao *ler* e *escrever*, além da valorização da experiência (ALENCAR, 1988; LAGE; MAY, 1995; SOARES; MAY, 1995). O método historiográfico subsidiou metodologias voltadas para o desenvolvimento de habilidades típicas das ciências históricas, como *comparar*, *refletir*, *problematizar* e *avaliar*. Com críticas à aprendizagem

baseada em *descrever, classificar e generalizar* (PELLANDA, 1988). A psicologia cognitiva, junto com a pedagogia e ao ensino de História, foi mobilizada para a compreensão da aprendizagem como um processo psíquico individual do aluno, relacionado às experiências sociais, em que o professor poderia recorrer a técnicas motivacionais (BARNEWITZ, 1988).

Entre 1997 e 2008, também houve críticas à aprendizagem baseada na memorização e na essencialização do passado, com a proposição de práticas de pesquisa em sala aula (SILVA, 1996). Reforçou-se a ideia de que o conhecimento é uma construção reflexiva, constantemente reelaborada (SARTORI; MACHADO, 1999), e que o uso de documentos com os estudantes pode criar situações de aprendizagem crítica (SILVA, 1996; FURMANN; SCHMIDT, 2004). Nos anos 2000, a Didática da História, de origem alemã, e a Educação Histórica, de origem inglesa, despontaram nos debates como possibilidades de pesquisa sobre aprendizagem a partir da epistemologia da História (BARCA, 2005; MIRANDA et al., 2006). Na esteira dessas abordagens está o crescimento da mobilização da consciência histórica, cognição histórica e dos chamados conceitos de primeira e segunda ordem (ABUD,

2005; SCHMIDT, 2005; MIRANDA et al., 2006; OLIVEIRA; SIMAN; ZAMBONI, 2006).

Os 42 artigos que compõem o *corpus* deste estudo foram publicados entre 2008 e 2020. Durante a análise dos textos, elaboramos uma tabela no Excel contendo as seguintes colunas “Ano”, “Título do Artigo”, “Autores”, “Instituição dos autores”, “Local da Instituição”, “Tipo de Pesquisa”, “Procedimento metodológico”, “Fontes” e “Principais referências teóricas de aprendizagem”. A tabela está disponibilizada no *google drive*². As análises a seguir discutem os aspectos temporais e espaciais, investigando como o conceito de aprendizagem se movimenta na produção acadêmica de diferentes regiões brasileiras.

A região Sul do país consolidou-se, de certa maneira, como um polo de produção intelectual da Didática da História, destacando-se a presença de Jörn Rüsen em quase todos os artigos publicados por pesquisadores vinculados a universidades dessa região. Outros autores citados frequentemente são Peter Lee, Isabel Barca, Maria Auxiliadora Schmidt, Bodo von

2 Disponível em:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yhd_UGL2Fnw0_fJT-Jxwp7_gv5e_EXD-/edit?usp=drive_link&oid=115729378417749035542&rtfpof=true&sd=true>
> Acesso em: 12 de set. de 2025.

Borries e Rosalyn Ashby, além da pesquisadora do ensino de História Flávia Caimi. A aprendizagem é, com frequência, associada à formação da consciência histórica e aos procedimentos que envolvem os conceitos de segunda ordem. Esses referenciais da História são postos em diálogo, inicialmente, com teorias provenientes da psicologia e da Educação. Em 2011, um artigo do Paraná (GRENDEL, 2011) integrou as contribuições de Peter Lee, Isabel Barca com as de Vigotski, Piaget, Bruner, Ausubel, Luria e Leontiev. Contudo, essa tendência não se manteve ao longo dos anos, com aprofundamento das pesquisas fundamentadas a partir da epistemologia da própria História, exceto em casos pontuais, como o diálogo com Bruner feito em 2019 (SOUZA, 2019).

Os estudos sobre aprendizagem na região Sul, em 2011 e 2015, utilizaram como fontes narrativas cadernos escolares (GRENDEL, 2011). Em 2019, as pesquisas exploraram interseções entre ensino de História e a Neurociência, analisando as relações entre aprendizagem e emoções (SCORSATTO; SCHMIDT, 2021). No ano seguinte, discutiu-se a potencialidade do digital por meio do *WebQuest*, sob a ótica da Didática da História (NASCIMENTO; HAHN, 2020). Além de um texto teórico reflexivo (MOREIRA, 2020) baseado em revisão

bibliográfica, que discute aprendizagem histórica a partir do que a autora nomeia de Educação Histórica. Observamos na segunda metade da década de 2010 um movimento de afastamento das pesquisas da Didática da História em relação aos referenciais da Educação e da Pedagogia, com crescente mobilização de autores da História, especialmente Jörn Rüsen, Rosalyn Ashby e Peter Lee, além da portuguesa Isabel Barca, formada em Londres com orientação no doutorado de Peter Lee, e do espanhol Mario Carretero, professor de psicologia cognitiva.

Na Região Sudeste observamos uma diversidade de abordagens, com diferentes ênfases ao longo do período analisado. Em 2008, um artigo de São Paulo articula Bakhtin, Vigotski e, secundariamente, a consciência histórica discutida por Rüsen (SANTOS, 2008). Enquanto em 2011, uma pesquisadora de Minas Gerais propõe uma abordagem que articula Paul Ricoeur e Rüsen (ALMEIDA, 2011) na análise de livros didáticos, dialogando com os conceitos de narrativa, memória e ensino de História. A incorporação dos estudos de Rüsen no Sudeste foi tímida, marcada por tentativas esporádicas de apropriação da Didática da História alemã junto a estudos cuja centralidade não residia na cognição. Essas iniciativas não

se consolidaram na região ao longo do tempo, até nosso recorte final de 2020.

Em 2012, destacam-se, nas referências em diferentes estudos, autores como Bakhtin, Helenice Rocha, Circe Bittencourt, Ana Maria Monteiro e Yves Chevallard, com foco na análise discursiva de aulas e produções escritas dos estudantes (GOMES; GOULART, 2012; SANTOS; OLIVEIRA; SILVA, 2012). O diálogo com autores do campo da Educação no Sudeste mostrou-se mais intenso do que em outras regiões, com textos que mobilizaram contribuições do pesquisador da educação popular Miguel de Arroyo e da pedagogia crítico-social de José Libânio (NÚBIA TORTELLI, 2020). Abordagens que articulam Paul Ricoeur, Paulo Freire, Vera Candau, Miriam Leite, Edméa Santos, Demerval Saviani, Fernando Seffner, Vigotski, Virginia Cuesta, Flavia Caimi e Reinhart Koselleck demonstram a proximidade proposta entre História e os estudos provenientes da Educação no campo do ensino de História (ANDRADE; NASCIMENTO, 2020; BRINCO; CABRAL, 2020). A perspectiva pós-fundacional com Gert Biesta, Jorge Larrosa e Oliver Marchart é articulada a Paul Ricoeur, Flávia Caimi e Carmen Gabriel, especialmente na

análise das refigurações narrativas dos discentes da Educação Básica (MARTINS; BARBOSA; GABRIEL, 2020).

O diálogo entre História e as pesquisas em Educação consolidou-se como uma tradição no Sudeste, considerando ainda que a pesquisadora que propõe o ensino de História como um lugar de fronteira (MONTEIRO; PENNA, 2011), Ana Maria Monteiro, é oriunda desta região. Sua abordagem aproxima duas áreas que, por vezes, encontravam-se distantes, ou mesmo, conforme a pesquisadora, foram hierarquizadas nos cursos e pesquisas de História.

A região Nordeste apresentou um foco em teorias mais gerais da aprendizagem, mobilizando autores como Lev Vigotski, o comportamentalista (behaviorista) Frederic Skinner, o construtivista Jean Piaget, a educação progressiva defendida por John Dewey, o cognitivista David Ausubel, além de referências a Jan Comenius e sua pansofia, e ao pesquisador da cultura escolar e disciplinar André Chervel. Também se aproximou da perspectiva da Didática da História, porém, com pesquisadores mantendo o diálogo com a pedagogia e teorias da aprendizagem de outras áreas. Além da construção do debate com a abordagem da taxonomia da aprendizagem de Benjamin Bloom.

Na Bahia, em 2012, há a articulação entre a historiografia, com Fernand Braudel, Edward Thompson, Reinhart Koselleck e George Duby, a Didática da História, com Isabel Barca e Maria Schmidt e estudos sob o viés da discursividade e da linguagem, com Ernesta Zamboni e Sandra Oliveira, além da hermenêutica de Paul Ricoeur (FERREIRA; MARQUES, 2012). De Pernambuco, um pesquisador publicou uma resenha analítica das obras de Mario Carretero, aprofundando as discussões na perspectiva da Didática da História (ALPHEN; BARBOSA, 2012). O diálogo com Benjamin Bloom e Lori Anderson permitiu articular a taxonomia da aprendizagem, em suas análises quantitativas e qualitativas, aos estudos do currículo de Circe Bittencourt (OLIVEIRA; FREITAS, 2012).

Em 2013, na Bahia, o diálogo com os autores da Didática da História teve continuidade, em articulação com os estudos de Flávia Caimi (AGUIAR, 2013). No Sergipe, em 2020, um artigo direcionou o olhar para a pedagogia crítica, explorando as dimensões libertadoras e sociais a partir das obras de Paulo Freire e Dermeval Saviani (ANDRADE; NASCIMENTO, 2020).

No Centro-Oeste, foram construídos diálogos com a Educação Histórica e com o quadro teórico pós-fundacional. Em comum entre ambas as perspectivas, o foco em abordagens empíricas voltadas à análise de narrativas produzidas por jovens estudantes. No Mato Grosso, em 2015, destacamos a análise de narrativas históricas gráficas, com a produção de quadrinhos mobilizando referências da Didática da História, como os estudos de Rüsen, Schmidt e Borries (FRONZA, 2015). Já em 2018, há articulação de autores como Isabel Barca, Benoit Falaize, Borries, Marcos Napolitano e Marília Gago para analisar ideias históricas de alunos a partir do uso do cinema (SCORSATO *et al.*, 2018; TRENTIN; FRASSON, 2018). Em 2019, uma pesquisa articula a cultura de presença de Hans Gumbrecht e a consciência histórica de Rüsen, ao explorar o uso de jogos eletrônicos na aprendizagem, mantendo diálogo também com Martin Heidegger (FREITAS, 2021). No Mato Grosso do Sul, em 2020, é mobilizado como referenciais Patrícia Azevedo, Ana Maria Monteiro, Virginia Cuesta, Fernando Pena, Sebastian Plá e Helenice Rocha, em diálogo com autores pós-fundacionais, como Biesta, Marchart e Carmem Gabriel, no desenvolvimento de uma pesquisa etnográfica crítica sobre os sentidos do escrever nas aulas de História (SANTOS, 2020).

Na região Norte, o único artigo selecionado é proveniente do estado de Roraima (GALVÃO; VALLE, 2020), tratando-se de um trabalho de pesquisa-ação e relato de experiência sobre a produção e utilização de jogos em sala de aula. O estudo dialoga com as pesquisas sobre ensino desenvolvidas por Marieta Ferreira para fundamentar as práticas e análises sobre aprendizagem. Suas discussões são voltadas para aprendizagem significativa e práticas ativas em sala de aula.

No âmbito da participação internacional, as colaborações ocorreram principalmente com pesquisadoras portuguesas e espanholas (SOUZA; GAGO, 2008; ALPHEN; BARBOSA, 2012; MOREIRA, 2020), em diálogo com a Didática da História.

Entre 2008 e 2020, há uma proeminência da Didática da História como arcabouço teórico mais recorrente. O autor Jörn Rüsen emerge como referência mais citada, em 27 dos 42 artigos. Além dele, aparecem frequentemente no campo da Didática da História autores como Peter Lee, Isabel Barca, Maria Auxiliadora Schmidt, Bodo von Borries e Rosalyn Ashby. Entre os teóricos comumente mobilizados na área da educação destacam-se Vigotski, Freire, Ausubel, Bruner, Piaget, José Carlos Libâneo e Miguel Arroyo, articulados com a

historiografia e epistemologias próprias da História. Já os artigos que operam com teorias da narrativa, do discurso e com maior centralidade na linguagem, citam com frequência Paul Ricoeur, Bakhtin, Helenice Rocha e Circe Bittencourt. No tratamento da aprendizagem do tempo, as referências constantes são Koselleck e Hartog. Ana Maria Monteiro e Yves Chevallard são dois autores mobilizados nos debates do conhecimento histórico escolar.

Nos anos mais recentes, há aproximações com a neurociência, especialmente por meio das contribuições de Antônio Damásio e Richard Atkinson. Além do crescimento da mobilização do quadro teórico pós-fundacional, referenciada em Gert Biesta, Jorge Larrosa, Oliver Marchart e Carmen Gabriel.

Considerações Finais

Nossas análises partiram da premissa de que o conceito de aprendizagem é mobilizado em diversos espaços, entre eles o acadêmico, o legislativo, o curricular e nas práticas em sala de aula. Recebendo múltiplas significações e sentidos, que estão em constante negociação e disputa, afetando consciências e a produção de conhecimento (BAKHTIN, 2006) seja na academia ou no conhecimento histórico escolar. Nesse sentido, tratamos a

linguagem não apenas como um indicador da realidade, mas como fator de constituição dela. Nessa perspectiva, nos aproximamos aos estudos de Koselleck, cuja prática teórico-metodológica investigou tanto as experiências elaboradas conceitualmente quanto a elaboração e movimentação de conceitos no tempo e no espaço, considerando que a pesquisa da História dos Conceitos não é “materialista nem idealista; investiga tanto as experiências e estados de coisas que são capturados conceitualmente, quanto o modo como essas experiências e esses estados de coisas são conceitualizados” (KOSELLECK, 2020, p. 116).

No presente texto, enquanto um recorte da tese de doutorado, discutimos o conceito de aprendizagem no campo do ensino de História com base, especialmente, nos artigos selecionados. Este trabalho está inserido em uma investigação mais ampla, que inclui um panorama dos eventos acadêmicos *ENPEH e Perspectivas* (BRINCO, 2025c) e da *Revista História Hoje* (BRINCO, 2024a), discussão sobre documentos curriculares como a Base Nacional Comum Curricular e o Caderno de Orientação Curricular de Macaé (BRINCO, 2024b). Também compõe nossa pesquisa a produção de estudantes da Educação Básica em sala de aula (BRINCO, 2024c, 2024d),

reunidos em materiais disponíveis em um *e-book* aberto para comentários e sugestões, divulgado no *site* da escola municipal em onde foi desenvolvido³ (BRINCO, 2025b). Ademais, abordamos o contexto sócio-histórico, político e econômico em que a pesquisa se desenvolve, ressaltando os sentidos de aprendizagem como socialmente constituídos, negociados e refratados (BRINCO, 2023a, 2023b).

Koselleck (2020), ao investigar o conceito de Estado e palavras comumente associadas a ele, como *território*, *fronteira* e *cidadania*, analisa a formação de redes conceituais. Em nosso estudo, observamos que a aprendizagem se vincula a uma rede de noções e termos que se modificam ou permanecem ao longo do tempo, como *autonomia*, *competências*, *emancipação*, *habilidades*, *cidadania*, *educação*, *flexibilidade*, *adaptação* e *compreensão*. Essas palavras não são meramente somativas, mas contribuem preenchendo o conceito de aprendizagem com sentido, reunindo experiências e características teórico-metodológicas, movimentando-se por diferentes linhas teóricas e discursos sociais.

3 Disponível em: < <https://colegioelzaibrahim.odoo.com/> > Acesso em: 13 de setembro de 2025.

Nessa dinâmica, os conceitos contêm “coeficientes temporais de mudança”, com uma estrutura temporal interna que remete *ao passado*, nas maneiras com que foram utilizados, *ao presente*, podendo ser constituídos como instrumentos de controle, e *ao futuro*, ao abrir e indicar limites das expectativas (KOSELLECK, 2006, p. 299, 300).

Por nos posicionarmos em favor das práticas de ciência aberta (BRINCO, 2025), todos os materiais utilizados nesta pesquisa estão disponíveis no *ciberespaço*, incluindo a tabela com os artigos e suas informações, assim como todos os textos dos anais em um repositório digital, indicados no decorrer deste texto.

Referências

ABUD, K. M. Combates pelo ensino de História. Em: NETO, J. M. A. (org.). *Dez anos de Pesquisas em ensino de História. Livro de anais do VI ENPEH*. Londrina, Paraná: AtritoArt, 2005. p. 50–55.

AGUIAR, E. P. Reflexões sobre a educação histórica e a aprendizagem histórica. Em: MESQUITA, I. M, *et. al.* (org.). *Anais do X Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História*. Aracaju, SE: Editora Diário Oficial, 2013. p. 1–11.

ALENCAR, F. Conhecer fazendo: Perspectivas do ensino de História. Em: NADAI, E. (org.). *Seminário “Perspectivas do ensino de História”*. São Paulo, SP: FEUSP, 1988. p. 130–139.

ALMEIDA, F. R. História e memória entre linhas: a memória como plano de aprendizagem histórica nos livros didáticos de história. Em: DIAS, M. DE F. S.; ZAMBONI, E. (Ed.). *IX Encontro Nacional de Pesquisadores do ensino de História. América Latina em Perspectiva: culturas, memórias e saberes. Livro de anais*. Belo Horizonte: Centro Pedagógico/UFMG, 2011, p. 1–12.

ALPHEN, F. van; BARBOSA, L. F. Entretecendo ensino e aprendizagem na construção do saber histórico escolar. (E. Zamboni, M. C. B. Galzerani, Eds.) Em: *Anais do VIII Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e III Encontro Internacional de Ensino de História: Tema: Ensino de história: memórias, sensibilidades e produção de saberes*. São Paulo: FE/UNICAMP; CMU, 2012. p. 1-18

ANDRADE, L. A. O. M. de; NASCIMENTO, L. R. do. Aprendizagem e aprendizagem histórica nas pedagogias de Paulo Freire e Dermeval Saviani (1979-2018). Em: GASPAROTTO, A.; MEINERZ, C. B. (Ed.). *Anais do XI Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História: Histórias, Memórias e Projetos para o ensino de História no Brasil*. Ponta Grossa, PR: ABEH, 2020. p. 1–9.

BAKHTIN, M. *Estética da criação verbal*. 2º ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1997.

BAKHTIN, M. *Marxismo e filosofia da linguagem*. São Paulo: Hucitec, 2006.

BARCA, I. Educação Histórica: uma nova área de investigação? Em: Neto, J. M. A (org.) *Dez anos de pesquisas em ensino de História. VI Encontro Nacional de Pesquisadores e Ensino de História*. Londrina, Paraná: AtritoArt, 2005. p. 15-25.

BARNEWITZ, M. N. Ensino, História e Biografia. Em: NADAI, E. (org.). *Seminário Perspectivas do ensino de história. Anais*. São Paulo, SP: FEUSP, 1988. p. 324–334.

BRINCO, N. (Pós)pandemia Covid-19, tecnologias digitais e educação: um olhar a partir do campo do ensino de história e da experiência na sala de aula da educação básica. Em: Lima, C.C.R (org.) *VII Encontro Estadual de Ensino*

de História: (re)formas educacionais e itinerários (re)formativos: tempo presente, futuros possíveis e ensino de história. Salvador, BA: UFBA, 2023a.

BRINCO, N. de S. Ensino de história na educação básica e a expansão do capital imperialismo no ciberespaço. *Revista TransVersos*, n. 27, p. 70–91, 10 maio de 2023b.

BRINCO, N. de S. Sentidos de aprendizagem em História: disputas, encontros e possibilidades. Em: Silva, A. P. B. R. *Anais do XI Seminário Interno do Programa de Pós-graduação em História Social: Experiências e saberes: história, Política, tecnologias e resistências.* São Gonçalo, RJ: UERJ/FFP, 2024a.

BRINCO, N. de S. Sentidos de aprendizagem em disputa na BNCC: análise do Caderno de Orientação Curricular de Macaé. Em: CABRAL, M. A. DA S.; DÁVILA, B. M. C. (org). *Seminário Interno do Programa de Pós-Graduação em História Social.* Rio de Janeiro: UERJ/FFP, 2024b. p. 575–587.

BRINCO, N. de S. Liberdades, Heróis e Narrativas. Em: Zamboni, R.; Galzerani, M.C.B. *Anais do XIII Encontro Perspectivas do Ensino de História [livro eletrônico]: territórios, saberes e afetos.* Ponta Grossa, PR: Associação Brasileira de Ensino de História, 2024c. p. 383–397.

BRINCO, N. de S. Múltiplos letramentos no ensino de história: entre o analógico e o digital nos processos de aprendizagem em História da Educação Básica. Em: AMOROSO, M. H. DE B.; REIS, T. DE S. (org.). *Anais do 21º Encontro de História da ANPUH-Rio: História, Democracia, Igualdade e Diversidade.* Rio de Janeiro: ANPUH-Rio, 2024d. p. 1–8.

BRINCO, N. de S. *Corpus documental dos Anais do ENPEH e do PERSPECTIVAS (1988-2020): Anais do Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e do Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História (1988-2020).* Zenodo, 2025a. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272228>>. Acesso em: 26 abr. 2025.

BRINCO, N. de S. *Liberdades, Heróis e Narrativas (e-book interativo com hipermídia).* Rio das Ostras, RJ: Edição Própria, 2025b.

BRINCO, N. de S. Curadoria digital e ciência aberta: organização dos anais do ENPEH e Perspectivas (1988-2020). *Revista História Hoje*, v. 14, n. 31, 10 jul. 2025c. Disponível em: <<https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/1325>>. Acesso em: 27 jul. 2025.

BRINCO, N. S.; CABRAL, M. A. da S. Ensino de História, aprendizagem significativa e a atuação do professor: desafios do tempo presente. *Revista História Hoje*, v. 9, n. 18, p. 55–76, 23 dez. 2020.

FARACO, C. A. *Linguagem & Diálogo. Ideias Linguísticas do Círculo de Bakhtin*. São Paulo, SP: Parábola Editorial, 2009.

FERREIRA, C. A. L.; MARQUES, E. dos S. Espaço e tempo como dimensões do conhecimento e objeto de ensino-aprendizagem em História. *Revista História Hoje*, v. 1, n. 2, p. 227–246, 2012.

FREITAS, Rafael. A aprendizagem histórica em oxímoro: o jogo eletrônico e o câmbio entre a cultura de presença e a cultura de sentido. In: SANTOS, Amauri Junior da Silva (Org.). *Ensino de história entre fios e lavrados: relatos, resumos e esperanças de um evento: XII Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História*. Cárceres, MT: UNEMAT, 2021. v. 3 p. 261–262.

FRONZA, M. As Narrativas históricas gráficas como expressão da aprendizagem histórica de jovens estudantes do ensino médio – Perspectivas da Educação Histórica. *Revista História Hoje*, v. 4, n. 8, p. 81–103, 2015.

FURMANN, I.; SCHMIDT, M. A. A utilização de documentos históricos em sala de aula na educação para a defesa dos direitos humanos. Em: FERREIRA, A. M. et al. (org.). *V Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História Sujeitos, Saberes e Práticas*. Rio de Janeiro, RJ: UERJ, 2004. p. 1–12.

GALVÃO, S. M.; VALLE, H. S. Produção e utilização de jogos nas salas de aulas de história: uma possibilidade lúdica para aprendizagem significativa numa escola pública de educação básica. In: GASPAROTTO, A.; MEINERZ, C. B. (org.). *Anais do XI Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História: Histórias, Memórias e Projetos para o ensino de História no Brasil*. Ponta Grossa, PR: ABEH, 2020. p. 1–10.

GOMES, D. A.; GOULART, J. de C. Processo de ensino e aprendizagem na compreensão e leituras de imagens. Em: ZAMBONI, E.; GALZERANI, M. C. B. (org.). *Anais do VIII Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e XIII Encontro Internacional de Ensino de História*. Campinas, SP: FE/UNICAMP; CMU, 2012. p. 1–17.

GRENDÉL, M. T. De como a didatização separa a aprendizagem histórica do seu objeto: estudo a partir da análise de cadernos escolares. Em: DIAS, M. DE F. S.; ZAMBONI, E. (org.). *IX Encontro Nacional de Pesquisadores do ensino de História. América Latina em Perspectiva: culturas, memórias e saberes. Livro de anais*. Florianópolis, SC: UFSC/CCD, 2011. p. 1–17.

KOSELLECK, R. *Futuro Passado*. Rio de Janeiro: PUC Rio/Contratempo, 2006.

KOSELLECK, R. *Histórias de conceitos; Estudos sobre a semântica e a pragmática da linguagem política e social*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2020.

LAGE, L.; MAY, S. A arte como procedimento no ensino de História. Em: NIKITIUK, S. M. L. et al. (org.). *Anais do II Encontro de Professores Pesquisadores na e a do Ensino de História: o ensino de história com objeto de pesquisa*. Niterói. RJ: EDUFF, 1995. p. 253–260.

MARTINS, M. L. B.; BARBOSA, A. R. de F.; GABRIEL, C. T. Refigurações narrativas discentes nas aulas de História: reflexões sobre aprendizagens dessa disciplina escolar. *Revista História Hoje*, v. 9, n. 18, p. 145–169, 23 dez. 2020.

MIRANDA, S. R. et al. Mediadores culturais da aprendizagem temporal: práticas de memória e compreensões do passado pela criança. Em: SIMAN, L. M. DE C.; RICCI, C. R. F. M. S. (org.). *ENPEH: novos problemas e novas abordagens. Livros de anais do VII Encontro Nacional dos Pesquisadores do Ensino de História*. Belo Horizonte, MG: FAE/UFMG, 2006. p. 1–8.

MONTEIRO, A. M. F. C.; PENNA, F. A. Ensino de História: saberes em lugar de fronteira. *Educação & Realidade*, v. 36, n. 1, 2011.

MOREIRA, A. I. Para uma aprendizagem histórica: dos mitos aos desafios. *Revista História Hoje*, v. 9, n. 18, p. 101–124, 23 dez. 2020.

NASCIMENTO, É. D. D.; HAHN, F. A. A metodologia Web Quest no ensino de História: uma experiência com estudantes da educação básica. *Revista História Hoje*, v. 9, n. 18, p. 233–257, 23 dez. 2020.

NÚBIA TORTELLI, N. A participação dos estudantes na construção do processo de ensino e aprendizagem nas aulas de história: um relato de experiência pedagógica na e. E. Prof.^a Alice Paes de Uberlândia/MG. Em: GASPAROTTO, A.; MEINERZ, C. B. (org.). *Anais do XI Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História: Histórias, Memórias e Projetos para o ensino de História no Brasil*. Ponta Grossa, PR: ABEH, 2020. p. 1–10.

OLIVEIRA, M.; FREITAS, I. Currículos de História e expectativas de aprendizagem para os anos finais do ensino fundamental no Brasil (2007-2012). *Revista História Hoje*, v. 1, n. 1, p. 269–304, 2012.

OLIVEIRA, S. R. F.; SIMAN, L. M. de C.; ZAMBONI, E. Entre o ensinar, o aprender e o compreender a História: a construção do conhecimento histórico em alunos da 3^a série do ensino fundamental. Em: SIMAN, L. M. DE C.; RICCI, C. R. F. M. S. (org.). *ENPEH: novos problemas e novas abordagens. Livros de anais do VII Encontro Nacional dos Pesquisadores do Ensino de História*. Belo Horizonte, MG: FAE/UFMG, 2006. p. 1–14.

PELLANDA, N. Decifra-me ou te devoro: a emergência do pensamento crítico. Em: NADAI, E. (Ed.). *Perspectivas do ensino de História*. São Paulo, SP: FEUSP, 1988. p. 386–391.

SANTOS, C. M.; OLIVEIRA, J. V.; SILVA, L. S. As dimensões sociais no ensino e aprendizagem de história. Em: ZAMBONI, E.; GALZERANI, M. C. B. (org.). *Anais do VIII Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e XIII Encontro Internacional de Ensino de História*. Campinas, SP: FE/UNICAMP; CMU, 2012. p. 1–15.

SANTOS, M. A. L. dos. A expressão linguística dos saberes: aspectos da relação entre a aprendizagem da língua escrita e o desenvolvimento da consciência histórica. Em: ABUD, K. M. et al. (org.). *Anais do VIII Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História (ENPEH). A pesquisa no*

ensino de História: Metodologia e Perspectivas. São Paulo, SP: FEUSP, 2008. p. 1–13.

SANTOS, Maria Aparecida Lima dos Santos. Sentidos do escrever nas aulas de História: a aprendizagem inserida em redes de significação. In: GASPAROTTO, Alessandra; MEINERZ, Carla Beatriz (Orgs.). *Anais do XI Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História: Histórias, Memórias e Projetos para o ensino de História no Brasil*. Ponta Grossa, PR: ABEH, 2020. p. 1–10.

SANTOS, M. A. L. Sentidos de aprendizagem da História: epistemologia e produção de conhecimento em um campo de pesquisas. Em: GABRIEL, C. T.; MARTINS, M. L. B.; ANDRADE, J. A. (Ed.). *Aprendizagem e Avaliação em História na Escola: Questões epistemológicas*. Rio de Janeiro, RJ: Mauad X: FAPERJ, 2023. p. 109–127.

SARTORI, A.; MACHADO, M. B. P. A produção de textos na disciplina História. Em: AZAMBUJA, B. M.; TRAMONTINI, M. J. (org.) *Anais do IV Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História*. Ijuí, RS: UNIJUÍ, 1999. p. 638–646.

SCHMIDT, M. A. Itinerários de pesquisa em ensino de História. Em: NETO, J. M. A. (org.). *VI Encontro Nacional de Pesquisadores de Ensino de História: Dez anos de pesquisas em Ensino de História*. Londrina, Paraná: AtritoArt, 2005. p. 113–121.

SCORSATO, Sergio Antônio *et al.* Ideias históricas de jovens estudantes do ensino médio acerca da primeira guerra mundial: cinema e aprendizagem histórica da *burdening history*. In: GASPAROTTO, Alessandra; MEINERZ, Carla Beatriz (Orgs.). *Anais do X Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e XXIII Jornada de Ensino de História e Educação: “da pequena para a grande roda”*: encontro de saberes e poderes no ensino de história. Porto Alegre, RS: Faced UFRGS, 2018. p. 1215–1222.

SCORSATO, S. A.; SCHMIDT, M. A. A emoção e Ensino Aprendizagem de História: analisando as ilustrações sobre escravização e violação dos direitos humanos no Brasil existentes em duas coleções de livros didáticos de História do Ensino Médio. Em: SANTOS, A. J. DA S. (org.). *Ensino de história entre fios e lavrados: relatos, resumos e esperanças de um evento: XII Encontro*

Nacional de Pesquisadores do Ensino de História. Cárceres, MT: UNEMAT, 2021. p. 278–281.

SILVA, C. B. Os labirintos da construção do conhecimento histórico. Em: BITTERN COURT, C. M. F. (org.). *II Encontro “Perspectivas do ensino de História”*. Livro de anais. São Paulo, SP: FEUSP, 1996. p. 605–616.

SOARES, M. C.; MAY, S. Cinema como recurso auxiliar do ensino. Em: NIKITIUK, S. M. L. et al. (Ed.). *Anais do II Encontro de Professores Pesquisadores do Ensino de História: o ensino de história com objeto de pesquisa*. Niterói. RJ: EDUFF, 1995. p. 203–214.

SOUZA, D. A.; GAGO, M. Concepções de professores e os sentidos de aprendizagem dos alunos: que articulação? Em: ABUD, K. M. et al. (Ed.). *Anais do VIII Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História (ENPEH). A pesquisa no ensino de História: Metodologia e Perspectivas*. São Paulo, SP: FEUSP, 2008. p. 1–12.

SOUZA, É. C. de. Da aprendizagem conceitual à orientação temporal: pressupostos e indagações das/às investigações em educação histórica. *Revista História Hoje*, v. 8, n. 16, p. 50–69, 20 dez. 2019.

TRENTIN, Pedro Ernesto Stela; FRASSON, Rodrigo. Ideias históricas de jovens do Ensino Médio acerca da Primeira Guerra Mundial: cinema e aprendizagem histórica da “burdening history”. In: GASPAROTTO, Alessandra; MEINERZ, Carla Beatriz (Orgs.). *Anais do X Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e XXIII Jornada de Ensino de História e Educação: “da pequena para a grande roda”*: encontro de saberes e poderes no ensino de história. Porto Alegre, RS: Faced UFRGS, 2018. p. 1323–1329.

VIGOTSKI, L. S. *A formação social da mente*. 4. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1991.

VIGOTSKI, L. S. *Pensamento e Linguagem*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.